

MAMLAKAT TO'LOV BALANSINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI**Axmadaliyeva Nihalaxon****TDIU katta o'qituvchisi, PHD****Matqurbonov Siroj Zafarbek o'g'li****TDUI talabasi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.14636281>

To'lov balansi-ma'lum bir vaqt mobaynida (chorak, yarim yil, bir yil h.k) bir mamlakat va undan ro'yhatga o'tgan korxonalar, jismoniy shaxslar va davlat idoralarining boshqa mamlakatlardagi korxonalar, jismoniy shaxslar va davlat idoralari bilan amalga oshirgan barcha iqtisodiy operatsiyalarni o'zida aks ettiruvchi statistik hujjatdir. XVF to'lov balansini statistik hujjat deb hisoblaydi va shuningdek to'lov balansi mamlakatning tashqi iqtisodiy munosabatlarining rivojlanish darajasini, jahon savdosidagi, xalqaro kapitallar va kreditlar harakatidagi o'rnini ko'rsatadi. To'lov balansida ikki yo'nalishdagi valyuta oqimi o'z ifodasini topadi:

1. Xorijiy valyutalardagi tushumlar
2. Xorijiy valyutalardagi to'lovlar

To'lov balansining tarkibi:

1. Joriy operatsiyalar balansi
2. Transfertlar balansi
3. Kapitallar va kreditlarning harakati balansi
4. Oltin-valyuta zahiralarning harakati balansi

Joriy operatsiyalar balansining o'zi ikki qismga bo'linadi:

1. Savdo balansi
2. Xizmatlar va notijorat mazmunidagi to'lovlar balansi

Savdo balansida eksport bo'yicha tushumlar va import bo'yicha to'lovlarning haqiqatdagi summasi aks etadi. Savdo balansining passiv bo'lish, ya'ni import bo'yicha to'lovlarning eksportdan olingan tushumlar summasidan katta bo'lishi mamlakat iqtisodiyotining va xalqaro mavqeining sustlashayotganidan dalolat beradi.

Markaziy bankning 2024-yil 1 yarim yillik hisobotiga ko'ra, mazkur davrda joriy operatsiyalar hisobi taqchilligi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15 foizga qisqarib, 2,4 mlrd yoki YAIMga nisbatan 5,4 foizni tashkil qildi. Shuningdek asosiy hamkor savdo mamlakatlarda iqtisodiy faollikning kutilmalar doirasida shakllanishi, xalqaro bozorlarda xomashyo narxlarining o'zgarishi, shuningdek norezidentlarga xalqaro xizmatlar ko'rsatish (turizm, transport, va axborot texnologiyalari) ko'lamining ortishi natijasida, eksport hajmi o'tgan yilning 1 yarmiga nisbatan 4,1 foizga o'sib, 12,7mlrd dollarni tashkil etgan.

Joriy yilning 1 yarmida ishbilarmonlik faoliyati va ichki iste'mol talabi yuqori darajada saqlanib qolishi natijasida xorijdan energoresurslar, mashina va uskunalar, oziq-ovqat mahsulotlari keltirilishi, shuningdek o'tgan yilning mos davrida ayrim turdagi transport vositalari importi hisobiga shakllangan yuqori baza fonida import hajmi 3,4foizga ko'paayib, 20,6 mlrd dollar teng bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki mamlakat to'lov balansi 7,9 mlrd dollar defitsit bn chiqmoqda.

1-jadval.

Joriy operatsiyalar hisobi komponenti (YAIMga nisbatan foizda)

Jadvaldan ko'rish mumkin, mamlakat joriy operatsiyalar balansi 2020-yildan buyon defitsit bilan chiqmoda, bu esa mamlakat iqtisodiyotiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi va bevosita milliy valyutaning naminal almashuv kursiga, ishlab chiqarishga, iste'molga, aholi bandligi va inflatsiya darajasiga va shuningdek mamlakat oltin-valyuta zaxiralari kamayishiga olib keladi.

To'lov balansining defitsiti va uni qoplash usullari.

To'lov balansining defitsiti-bu joriy operatsiyalar balansi va kapital va kreditlarning harakati balansi bo'yicha to'lovlarning tushumlardan katta bo'lishiga aytiladi.

To'lov balansi defitsitining qoplashning ikki usuli mavjud.

1.Vaqtinchalik usul:

- Xalqaro kreditlarni jalb etish
- Xorijiy investitsiyalarni jalb etish
- Oltinni garovga qoyish orqali xalqaro kreditlarni jalb qilish

2.So'ngi usul:

- Oltinni sotish
- valyuta zaxiralarini ishlatish

Hozirgi kunda mamlakatimiz to'lov balansini muvozanatlashtirishda xorijiy investitsiyalar va xalqaro kreditlarni jalb qilish usulidan keng foydalanmoqda. Ayniqsa to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga katta e'tibor qaratmoqda. 2017-yilda O'zbekiston iqtisodiyotida asosiy kapitalga qilingan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalarining 26,9 foizi xorijiy investitsiyalar va xalqaro kreditlar hissasiga to'g'ri keladi.

Hozirda mamlakatning tashqi qarzi oshib bormoqda va tashqi qarz YAIMga nisbatan 36,4 foizni tashkil etdi, bu esa mamlakatning tashqi qarz olish imkoniyati sustlashayotganidan darak beradi. Xalqaro standartlarga asosan davlat tashqi qarzi YAIMga nisbatan 60 foizdan oshmasligi lozim. Agarda mamlakatni tashqi qarz olishiga imkoniyati yetmasa, unda mamlakat to'lov balansini so'ngi usul ya'ni oltin valyuta zahirasini ishlatishiga to'g'ri keladi va bu o'z navbatida mamlakatda moliyaviy inqiroz boshlanishiga sabab bo'ladi.

Shuningdek to'lov balansini defitsitini kamaytirishda Fiskal va Monetar siyosatidan keng foydalanish lozim. Budget-soliq siyosati doirasida, odatda quyidagi chora-tadbirlar to'lov balansining defitsitini kamaytirish maqsadida qo'llaniladi:

- Eksportyorlarga budget subsidiyalari berish;
- Import qilinadigan tovarlarga nisbatan belgilangan boj solig'i stavkalarini oshirish;
- Investorlarning qimmatli qog'ozlardan olinadigan foizli daromadlarini soliqqa tortmaslik.

Pul-kredit siyosati doirasida Markaziy bankning hisob stavkasini oshirish yo'li bilan xorijiy valyutadagi mablag'larni mamlakatga kirib kelish hajmini oshirish usulidan keng foydalaniladi.

Markaziy bankning hisob stavkasini oshirilishi tijorat banklari depozitlari va kreditlarining foiz stavkalarini oshishiga olib keladi. Bu esa, xorijiy kapitalni yuqori daromad olish maqsadida mamlakatga kirib kelishiga turtki beradi. Markaziy bankning hisob stavkasi o'zgarmagan mamlakatlar to'lov balansida, to'lovlar keskin ortadi.

To'lov balansini qoplashni yana bir usullaridan biri bu DXSH (Davlat xususiy sherikchilik). Yani bunda oldin MB eng ko'p import qilinayotgan mahsulot va tovarlarni aniqlashi hamda shularni ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan zavod va fabrikalarni mamlakat hududida DXSH asosida ishga tushirishi lozim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining to'lov balansini, xalqaro investitsiya mavqei va tashqi qarzi 2024-yil 1 yarim yillik hisobot ma'lumotlari.
2. <https://cbu.uz/uz/>
3. T.I.Bobakulov, U.A.Abdullayev: "Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari" kitobi.